

UZOQ MUDDAT DAVOLANUVCHI O‘QUVCHILARDA IJTIMOIY-EMOTSIONAL KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA MILLIY ART-TERAPIYANING IMKONIYATLARI

Nurullayev Izzatilla Zinatullayevich
Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi
milliy instituti mustaqil izlanuvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20438647>

Annotatsiya. Maqolada uzoq muddat statsionar sharoitda davolanuvchi o‘quvchilarda ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarni (Social–Emotional Learning, SEL) shakllantirishda milliy san‘at turlariga asoslangan art-terapiyaning imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi. CASEL ramkasidagi beshita asosiy kompetensiya bilan art-terapiya texnikalari o‘rtasidagi bog‘liqlik xalqaro ilmiy adabiyot asosida tahlil qilinadi; dalil bazasi insonning ichki dunyosiga oid (o‘z-o‘zini anglash va o‘zini boshqarish) kompetensiyalar bo‘yicha kuchli, ijtimoiy kompetensiyalar bo‘yicha esa asosan guruhli formatda namoyon bo‘ladi. Milliy art-terapiya (miniatyura, naqsh, hunarmandchilik, kulolchilik) tasdiqlangan mexanizmlarga asoslangan metodik yondashuv sifatida taklif etiladi va «Mehrli maktab» amaliyotidagi sifatliy kuzatuvlar hamda konkret misollar bilan illyustratsiya qilinadi. Kelgusi empirik tadqiqot yo‘nalishlari belgilanadi.

Kalit so‘zlar: ijtimoiy-emotsional ta‘lim (SEL), art-terapiya, milliy san‘at, miniatyura, uzoq muddat davolanuvchi o‘quvchilar, ijtimoiy ko‘nikmalar, CASEL.

Annotation. This article examines the possibilities of art therapy grounded in national art forms for fostering social-emotional learning (SEL) competencies in students undergoing long-term inpatient treatment. Drawing on international research, it maps art-therapy techniques onto the five CASEL competencies, noting that the evidence is strongest for inner-world (intrapersonal) competencies, while social competencies emerge mainly through group formats. National art therapy (miniature painting, ornament, handicrafts, pottery) is proposed as a methodological approach grounded in mechanisms confirmed by international research and illustrated with qualitative observations and concrete examples from the “Mehrli maktab” practice. Directions for future empirical research are outlined.

Keywords: social-emotional learning; art therapy; national art; miniature painting; long-term hospitalized students; CASEL.

Аннотация. В статье рассматриваются возможности арт-терапии, основанной на национальных видах искусства, в формировании социально-эмоциональных компетенций (Social–Emotional Learning, SEL) у учащихся, проходящих длительное стационарное лечение. На основе международной научной литературы анализируется связь техник арт-терапии с пятью ключевыми компетенциями модели CASEL; доказательная база сильнее в отношении компетенций внутреннего мира (самосознание и саморегуляция), тогда как социальные компетенции проявляются преимущественно в групповом формате. Национальная арт-терапия (миниаюра, орнамент-накш, ремёсла, гончарное дело) предлагается как методический подход, опирающийся на подтверждённые исследованиями механизмы, и иллюстрируется качественными наблюдениями и конкретными примерами из практики государственного

образовательного учреждения «Mehrli maktab». Определяются направления дальнейших эмпирических исследований.

Ключевые слова: социально-эмоциональное обучение (SEL), арт-терапия, национальное искусство, миниатюра, длительно лечащиеся учащиеся, социальные навыки, CASEL.

KIRISH. O‘zbekistonda surunkali kasalliklar bilan uzoq muddat davolanuvchi bolalarning ta’lim-tarbiyasi davlat siyosati darajasida tartibga solingan: gematologiya, onkologiya va klinik immunologiya markazida davolanayotgan bolalar uchun ta’lim-tarbiya tizimini joriy etish [1] va uni statsionar hamda uzoq muddatli ambulator davolanishdagi bolalar uchun kengaytirish [2] bo‘yicha qarorlar qabul qilingan; alohida ta’lim ehtiyojli bolalar bo‘yicha ham maxsus chora-tadbirlar belgilangan [3]. Aynan shu asosda tibbiyot markazlari qoshida «Mehrli maktab» faoliyat yuritadi.

Surunkali kasalliklar — jumladan gematologik, onkologik va immunologik kasalliklar — bilan og‘rigan bolalar ko‘pincha uzoq muddat statsionar davolanishga majbur bo‘ladi. Bunday davolanish bolani odatdagi ta’lim muhitidan, tengdoshlaridan va ijtimoiy aloqalaridan uzoq vaqtga ajratadi. Ilmiy adabiyotlarda kasalxonaga uzoq yotqizilish bolaning rivojlanishi va psixosozial holatiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi, art-terapiya esa kasal bolaning hissiy dunyosiga bevosita murojaat qiluvchi vosita ekanligi ta’kidlanadi [4]. Shu o‘rinda muhim pedagogik muammo yuzaga keladi: kasallik tufayli jismonan izolyatsiyaga tushgan bolada ijtimoiy-emotsional ko‘nikmalarni qanday rivojlantirish mumkin? Mazkur maqola ushbu savolga milliy san’at turlariga asoslangan art-terapiya orqali javob izlaydi.

Ijtimoiy-emotsional ta’limning nazariy asoslari. Ijtimoiy-emotsional ta’lim (SEL) — bu insonning o‘z his-tuyg‘ularini taniy olishi va boshqarishi, o‘zgalarga nisbatan empatiya va g‘amxo‘rlik, sog‘lom munosabatlar o‘rnatish hamda mas’uliyatli qaror qabul qilish ko‘nikmalarini rivojlantiruvchi jarayon. CASEL (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning) ramkasiga ko‘ra SEL beshta asosiy kompetensiyani qamrab oladi: o‘z-o‘zini anglash, o‘zini boshqarish, ijtimoiy anglash, munosabat ko‘nikmalari va mas’uliyatli qaror qabul qilish [5].

Ushbu kompetensiyalarni ikki darajaga ajratish mumkin: insonning ichki dunyosiga oid (o‘z-o‘zini anglash va o‘zini boshqarish — o‘z emotsiyalarini bilish va tartibga solish) hamda boshqalar bilan munosabatga oid (ijtimoiy anglash va munosabat ko‘nikmalari). Mazkur kompetensiyalar miqdoriy jihatdan o‘lchanishi mumkin; masalan, Zhou va Ee tomonidan ishlab chiqilgan, har bir CASEL domeni bo‘yicha besh banddan iborat 25 bandli SECQ shkalasi shu maqsadda keng qo‘llaniladi [6].

Art-terapiya va sel o‘rtasidagi bog‘liqlik. Art-terapiya SELni rivojlantirishda nutqqa asoslanmagan, ramziy va sezgi-hissiy ifoda imkoniyatini beradigan yondashuvdir. Tadqiqotlar art-terapiya jarayonida CASELning beshta kompetensiyasi ramziy ifoda va guruhli faoliyat orqali bir-biriga bog‘liq holda namoyon bo‘lishini ko‘rsatadi [7]. Bolalar muassasasidagi o‘smirlar bilan o‘tkazilgan, CASEL ramkasiga asoslangan strukturali art-terapiya dasturida o‘z-refleksiya, o‘zini boshqarish va ijtimoiy muloqot bo‘yicha ahamiyatli o‘sish qayd etilgan [8]. Maxsus ta’lim ehtiyojli bolalar bilan o‘tkazilgan guruhli art-terapiya esa tashvishni kamaytirib, empatiya va prosotsial xulqni oshirgan [9]. San’at ta’limi va SEL natijalari bo‘yicha sharhda art-terapiyaning o‘zini boshqarish, munosabat ko‘nikmalari hamda o‘zini ifodalash va shaxsiy o‘zlikni mustahkamlashdagi roli alohida ta’kidlanadi [10]. Art-terapiyaning ta’limiy-tarbiyaviy imkoniyatlari mahalliy adabiyotda ham yoritilgan [11]; mahalliy tadqiqotlarda u imkoniyati

cheklangan bolalarning muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvini belgilovchi omil sifatida ko'rsatiladi [12].

Shu bilan birga, dalil bazasi bir tekis emas. Eng kuchli tasdiq insonning ichki dunyosiga oid kompetensiyalar — o'z-o'zini anglash va o'zini boshqarish bo'yicha mavjud. Ijtimoiy kompetensiyalar (ijtimoiy anglash va munosabat ko'nikmalari) esa asosan guruhli yoki oilaviy formatda namoyon bo'ladi. Mas'uliyatli qaror qabul qilish kompetensiyasi art-terapiya bilan bilvosita — kompozitsiya rejalashtirish va material tanlash orqali — bog'lanadi. Demak art-terapiyani SELga bog'lashda ichki dunyoga oid komponentlarga kuchli, ijtimoiy komponentlarga esa guruh va oila orqali urg'u berish maqsadga muvofiq.

Uzoq muddat davolanuvchi bolalar konteksti. Davolanuvchi bolalar bo'yicha dalil bevosita mavjud. Pediatrik saraton bo'yicha o'tkazilgan tizimli sharh va meta-tahlil art-terapiya psixologik natijalarni yaxshilashga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ko'rsatgan [13]. Shu bilan birga kasalxona sharoiti art-terapiyani moslashtirishni talab qiladi: muammoga yo'naltirilgan qisqa muddatli strategiyalar, ko'p tarmoqli tibbiy xodimlar bilan hamkorlik va — ayniqsa muhimi — ota-onaning seansda ishtiroki [4, 14]. Bu yo'nalish mahalliy pedagogikada «gospital pedagogika» sohasi sifatida ham rivojlanmoqda [15].

Bu kontekst yuqorida qayd etilgan mantiqni mustahkamlaydi: jismonan izolyatsiyadagi bolada art-terapiya ichki dunyoga oid kompetensiyalarga ishonchli yetib boradi, ijtimoiy kompetensiyalar uchun esa ota-ona ishtiroki va kichik tengdosh guruhlari asosiy vositaga aylanadi. Boshqacha aytganda, izolyatsiya muammosi metodikani to'g'ri tanlash orqali sezilarli darajada yumshatiladi; uni to'liq bartaraf etish esa har bir bola bilan individual ishlashni talab qiladi.

Milliy art-terapiya: metodik yondashuv. Mazkur maqolaning asosiy taklifi — art-terapiyada milliy san'at turlaridan foydalanish. Milliy san'at bola uchun madaniy jihatdan tanish, shaxsiy o'zlik va mansublik hissini mustahkamlovchi material bo'lib, ayni paytda har bir turi muayyan SEL kompetensiyasiga mos keladigan xususiyatlarga ega.

Milliy tarbiya an'anasida axloqiy-ma'naviy tarbiya markaziy o'rin tutadi. Jadid pedagogi Abdulla Avloniy «Turkiy guliston yoxud axloq» (1913) asarida tarbiyani shaxs va millat taqdirini belgilovchi hal qiluvchi masala sifatida talqin qiladi: «Tarbiya bizlar uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir» [16]. Diqqatga sazovor jihati shundaki, Avloniy tarbiyachini bemorni davolovchi tabibga qiyoslaydi — bu qarash bolalarni davolash muassasasida olib boriladigan art-terapiya bilan bevosita uyg'unlashadi. Bundan tashqari, Avloniy keltirgan «yaxshi xulqlar» (sabr, hilm, vijdon, muhabbat, vatanni suymak kabilar) mazmunan zamonaviy ijtimoiy-emotsional kompetensiyalar bilan hamohangdir. Milliy san'atga asoslangan art-terapiya aynan shu an'ana bilan uyg'unlashadi: u bolaga madaniy o'zlik va axloqiy qadriyatlarni his etish imkonini beradi.

Quyidagi bog'lanish xalqaro tadqiqotlarda tasdiqlangan mexanizmlarga asoslangan metodik yondashuv sifatida taqdim etiladi:

Miniatyura san'ati. Nozik, batafsil va ramziy tasvirga asoslangan bo'lib, uzoq diqqat va sabr talab qiladi. Bu jihat o'z-o'zini anglashni (ramziy o'zini ifodalash orqali) va o'zini boshqarishni (batafsil ish jarayonida emotsiyani tartibga solish orqali) qo'llab-quvvatlaydi.

Naqsh. Takrorlanuvchi, simmetrik geometrik naqshlar art-terapiyada keng qo'llaniladigan mandala mashqlari bilan bir xil tuzilishga ega bo'lib, tinchlantiruvchi va emotsiyani tartibga soluvchi ta'sir ko'rsatadi — o'zini boshqarish va tashvishni kamaytirishga bog'liq mexanizm.

Hunarmandchilik va kulolchilik (loydan yasash). Sezgi-taktil faoliyat bo'lib, qo'l bilan ko'zga ko'rinadigan yakuniy mahsulot yaratishga olib keladi. Bu bolada egalik va mahorat

hissini (o‘ziga ishonchni) shakllantiradi; guruhli formatda esa munosabat ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Birgalikdagi ishlar, ko‘rgazma va festival ishtiroki. Ijtimoiy anglash va munosabat ko‘nikmalariga aynan shu — boshqalar bilan munosabat — yo‘li orqali yetib boriladi; bu izolyatsiya sharoitida ham ijtimoiy kompetensiyalarni qisman faollashtiradi.

Quyida «Mehrli maktab» miniatyura amaliyotidan ikki konkret misol keltiriladi. Misollar — ko‘rilgan asar va uning SEL kompetensiyalari bilan bog‘lanishini illyustratsiya qiladi; ular o‘lchangan natija emas.

1-misol — «Avlodlar o‘rtasidagi ko‘prik» (10 yosh). Asarda yosh qiz va keksa kulol ustaxonada sopol idishni birga yasayotgani tasvirlangan. Bola izolyatsiya sharoitida bo‘lsa-da, ishida avlodlararo bog‘liqlik va hunarmandchilik merosi mavzusini tanlagan — bu munosabat ko‘nikmalari va ijtimoiy anglashga oid ichki ehtiyojning ramziy ifodasi: real muloqotdan uzilgan bola san‘at orqali mansublik hissini namoyon qiladi. Kulolchilik mavzusi, shuningdek, mahsulot yaratishdagi egalik va mahorat hissini aks ettiradi.

1-rasm. «Avlodlar o‘rtasidagi ko‘prik» (A bridge between generations), 10 yosh

2-misol — «Moviy tundagi oltin igna» (17 yosh). Tungi moviy fon, oltin geometrik naqsh hoshiyasi va hilol ostida ipak tikayotgan tinch siymo. Takrorlanuvchi simmetrik naqsh (mandala mashqlariga o‘xshash) va sokin ranglar emotsiyani tartibga solish va ichki xotirjamlik bilan uyg‘un; nozik tikuv esa diqqat va sabrni talab qiladi — bu o‘zini boshqarish va o‘z-o‘zini anglash kompetensiyalarini ko‘rsatadi.

2-rasm. «Moviy tundagi oltin igna» (A golden needle in the azure night), 17 yosh

Metod. Tadqiqot sifatliy kuzatuv metodiga asoslanadi: jarayon tabiiy muhitda, hech qanday tashqi o'zgartirishlarsiz bevosita kuzatib borildi. Mashg'ulotlar davomida bolalarning ijodiy faoliyati, hissiy ifodasi, diqqati va xulq-atvoridagi o'zgarishlar tizimli ravishda qayd etib borildi.

Kuzatuv natijalari. Batafsil miniatyura ishi davomida bolalarda diqqat va jalblanish ortdi, his-tuyg'ular ramziy tasvirlar orqali ifodalandi, ishni yakunlaganda esa qoniqish va yutuq hissi kuzatildi.

E'tirof. Bolalarning miniatyura asarlari «THE PLANET OF ART – 2026» xalqaro yoshlar festivaliga (UNESCO tashabbusi bilan o'tkazib kelinayotgan loyiha) yuborildi. E'tiborli jihati, festivalning 2026-yilgi mavzusi — nomoddiy madaniy merosni saqlash va targ'ib qilishda ayollarning o'rni — bolalar ishlaridagi milliy hunarmandchilik va ayol obrazlari bilan uyg'un keladi. Yakuniy ishlar bolalar, ota-onalar va pedagoglar tomonidan yuksak baholandi.

Qabul qilish (acceptance) tushunchasi. Kuzatilgan ijobiy jalblanish va hissiy ifodani art-terapiyaning qabul qilish tushunchasi orqali izohlash mumkin. Qabul qilish — san'at va ijod orqali insonning o'zidagi yashirin qo'rquv, zaiflik va og'riqli kechinmalarni hech qanday tanqidsiz, boricha tan olishi va tushunishidir. Bu jarayon ichki qarama-qarshiliklarni yumshatib, ruhiy xotirjamlikka erishishga yordam beradi. Uning amaliy ahamiyati ikki jihatda namoyon bo'ladi: birinchidan, g'azab, qo'rquv va stress kabi qiyin his-tuyg'ularni yashirish o'rniga ijod orqali tashqariga chiqarish osonlashadi; ikkinchidan, o'z kamchiliklari va qiyinchiliklarini san'atda ifodalab, ularni qabul qilish insonning o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi.

XULOSA VA TAVSIYALAR. Milliy art-terapiya — uzoq muddat davolanuvchi o'quvchilarda, ayniqsa insonning ichki dunyosiga oid SEL kompetensiyalarini faollashtirishda istiqbolli, madaniy jihatdan asoslangan metodik yondashuv bo'lib, xalqaro dalil bazasi bilan qo'llab-quvvatlanadi. Miniatyura, naqsh, hunarmandchilik va kulolchilik bolaning hissiy holatini barqarorlashtirishga, o'zini ifodalashiga va madaniy o'zligini mustahkamlashiga xizmat qiladi.

Mazkur ishda jarayon tabiiy muhitda, o'zgartirishlarsiz kuzatish (sifatliy kuzatuv) metodi asosida o'rganildi; eksperiment, o'lchash, taqqoslash va so'rovnomalar qo'llanilmadi. Bu yondashuv hodisani tabiiy holatida tushunishga imkon beradi va kelgusi tadqiqotlar uchun asos yaratadi. Kelgusida validlangan instrument — masalan, CASELning beshta domeniga mos keladigan SECQ shkalasi [6] — yordamida prospektiv (oldindan/keyin) tadqiqot o'tkazish va kichik tanlama uchun Wilcoxon kabi noparametrik tahlildan foydalanish samaradorlikni miqdoriy baholash imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 5-maydagi 234-son qarori «Bolalar gematologiyasi, onkologiyasi va klinik immunologiyasi markazida davolanayotgan bolalar uchun maktabgacha ta'lim va tarbiya hamda umumiy o'rta ta'lim berish tizimini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida». — lex.uz
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 29-martdagi 134-son qarori «Gematologiya, onkologiya, klinik immunologiya, boshqa statsionar va uzoq muddatli ambulator davolanishda bo'lgan bolalarga ta'lim va tarbiya berish tizimini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida». — lex.uz
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-son qarori «Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida». — lex.uz

4. Aguilar B. A. The efficacy of art therapy in pediatric oncology patients: An integrative literature review. *Journal of Pediatric Nursing*, 2017, 36, 173–178.
5. Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL). *Fundamentals of SEL — the CASEL framework*. URL: <https://casel.org/fundamentals-of-sel/>
6. Zhou M., Ee J. Development and validation of the Social Emotional Competence Questionnaire (SECQ). *The International Journal of Emotional Education*, 2012, 4(2), 27–42.
7. Finding myself in 10 weeks: An SEL-based art therapy program for out-of-school youth. *The Arts in Psychotherapy*, 2025. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0197455625001339>
8. Art Therapy and Social-Emotional Competence: An Intervention for Adolescents. *Art Therapy*, 2025. URL: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07421656.2025.2571242>
9. Art Therapy and Social Emotional Development in Students with Special Educational Needs: Effects on Anxiety, Empathy, and Prosocial Behaviour. *Revista Românească pentru Educație Multidimensională*, 2023.
10. Farrington C. A., Maurer J., McBride M. R. A., Nagaoka J., Puller J. S., et al. *Arts Education and Social-Emotional Learning Outcomes Among K–12 Students: Developing a Theory of Action*. University of Chicago Consortium on School Research, 2019.
11. Orifjonova G. *Art-terapiya. O‘quv qo‘llanma*. — Toshkent: «Lesson-press» nashriyoti, 2020.
12. Namazbaeva L. Z. *Maktabgacha ta’lim tashkilotida inklyuziv muhitda art-terapiya imkoniyati cheklangan bolalarning muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvini belgilovchi omil sifatida // Inter education & global study. — 2026. — Vol. 4, iss. 1. — B. 105–111.*
13. Effects of art therapy on psychological outcomes among children and adolescents with cancer: a systematic review and meta-analysis. *BMC Complementary Medicine and Therapies*, 2025. DOI: 10.1186/s12906-025-04866-2
14. *Art Therapy for Children in Short-Term Hospitalization*. 2024. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11104361/>
15. Goipova N. B. *Inklyuziv ta’lim. Gospital pedagogika: darslik*. — Namangan, 2024. — 252 b.
16. Avloniy A. *Turkiy guliston yoxud axloq*. — Toshkent: Ilin bosmaxonasi, 1913 (qayta nashrlar). *O‘zbek klassik pedagogikasi, axloqiy tarbiya darsligi*.